

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

Вип. 71. URL : <https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/03/Facilities-of-verification-of-mathematical-competence-at-basic-school-N.-Tarasenkova-I.-Bogatyreva-O.-Kolomiets-Z.-Serdiuk.pdf> (дата звернення: 11.01.2025).

5. Hritonenko N., Hritonenko V., Yatsenko O. Extra-Curricular Activities to Promote STEM Learning. *Trends in Mathematics*. Cham, 2023. P. 137–154. URL : https://doi.org/10.1007/978-3-031-36375-7_8 (дата звернення: 11.01.2025).

Катерина РАЛЬЧЕНКО,

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 3 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к.пед.н. (БДПУ)

ВИКОРИСТАННЯ ПАТТЕРНІВ І ДВІЙКОВОЇ СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ ДЛЯ ДОВЕДЕННЯ ГІПОТЕЗИ КОЛЛАТЦА

Актуальність. Гіпотеза Коллатца залишається однією з найвизначніших відкритих проблем у теорії чисел, оскільки не має загальноприйнятого доведення, попри її просте формулювання. Використання двійкової системи числення та паттернів у послідовностях Коллатца дозволяє знайти нові закономірності, що можуть наблизити до формального доведення гіпотези. Двійкові дерева та автоматні алгоритми забезпечують структурований підхід до аналізу еволюції чисел у процесі перетворень Коллатца, а імовірнісні моделі допомагають оцінити закономірності у переходах парності.

Запропоновані методи дозволяють не лише візуалізувати процес, але й знайти нові кореляції між числами, що можуть відігравати ключову роль у підтвердженні гіпотези. Використання двійкових представлень спрощує аналіз поведінки послідовностей та може сприяти формулюванню загальних правил їхньої збіжності.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю розвитку нових підходів до доведення гіпотези Коллатца, що включають аналіз паттернів та застосування двійкових структур для оптимізації методів перевірки.

Ступінь досліджуваності проблеми. Карта чисел гіпотези Коллатца може бути розширена для формування повністю бінарного дерева, яке включає зміщені копії оригінального дерева. Ця структура дозволяє одночасно вивчати такі важливі ознаки, як послідовності Коллатца і переходи парності [2]. Це представлення бінарного дерева допомагає візуалізувати й аналізувати властивості збіжності послідовностей.

У дослідженні [4] побудовано систему перезапису, яка імітує функцію Коллатца з використанням змішаних двійково-тернарних

представлень цілих чисел [4]. Цей підхід демонструє, як бінарні представлення можуть бути використані для моделювання та потенційного доведення гіпотези за допомогою аналізу термінів.

У роботі [3] запропонований алгоритм на основі автоматів для обчислення гіпотези Коллатца пакетами, використовуючи двійкове дерево, яке називається деревом Коллатца. Це дерево служить візуальним інструментом для проектування автоматів, які можуть виводити сегменти коду для обчислень [3]. Цей метод використовує двійкову структуру для оптимізації процесу верифікації.

Імовірнісний підхід до гіпотези Коллатца виявляє послідовну кореляцію парних чисел, поділених на 2, за повторюваною схемою. Ця закономірність передбачає ймовірність поділу на 2 більше одного разу 50:50, яку можна проаналізувати за допомогою двійкових послідовностей [1]. Такий імовірнісний аналіз шаблонів може дати уявлення про поведінку послідовностей Коллатца. У свою чергу, використання бінарних дерев для представлення та аналізу послідовностей Коллатца може забезпечити чіткий і структурований спосіб вивчення гіпотези [2 ; 3].

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: за допомогою паттернів і двійкової системи числення підготувати підґрунтя для доведення гіпотези Коллатца. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження.

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що сучасні підходи зосереджені на вивченні локальних властивостей послідовностей Коллатца та їхньої поведінки у різних системах числення. Однак відсутня єдина концептуальна модель, яка б дозволяла ефективно узагальнити всі відомі результати і підготувати основу для повного доведення гіпотези.

Гіпотеза Коллаца має наступне формулювання:

$$f(n) = \begin{cases} 3n + 1 & \text{if } n \bmod(2) \equiv 1 \text{ (n is odd)} \\ \frac{n}{2} & \text{if } n \bmod(2) \equiv 0 \text{ (n is even)} \end{cases}$$

Розглянемо «полегшений» варіант гіпотези Коллаца:

$$f(n) = \begin{cases} n + 1 & \text{if } n \bmod(2) \equiv 1 \text{ (n is odd)} \\ \frac{n}{2} & \text{if } n \bmod(2) \equiv 0 \text{ (n is even)} \end{cases}$$

і дослідимо усі його можливі послідовності перетворень числа n за допомогою паттернів і двійкової системи числення. Тоді граф перетворень довільного числа n у двійковій системі числення буде мати наступний вигляд (рис. 1):

Рис. 1. Граф перетворень довільного числа n у двійковій системі числення

Представлення числа n у вигляді $a_k a_{k-1} \dots a_1 0$ відповідає парному n (even), а представлення $a_k a_{k-1} \dots a_1 1$ – непарному n (odd).

Тоді результатом першої ітерації будуть: $a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1$ для парного n і $(a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 1)_2 + (00 \dots 001)_2 = a_k a_{k-1} \dots a_2 (a_1 + 1) 0$ для непарного.

Результатом другої ітерації (ліва частина графа) будуть: $a_k a_{k-1} \dots a_2$ у випадку парного n , отриманого після першої ітерації і $a_k a_{k-1} \dots a_2 (a_1 + 1)$ у випадку непарного.

З іншого боку, результатом другої ітерації для правої частини графа буде такий самий результат $a_k a_{k-1} \dots a_2 (a_1 + 1)$ у випадку парного результату першої ітерації та неможливість отримати непарне число після двох послідовних ітерацій над непарним n (impossible).

Назвемо дві послідовні ітерації над числом «паттерном». Таким чином, як видно з моделі графу обчислень (рис. 1), будемо мати 4 можливі паттерни з результатами їхніх обчислень:

- A: even-even: $a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1$;
- B: even-odd: $a_k a_{k-1} \dots a_2 (a_1 + 1)$;
- C: odd-even: $a_k a_{k-1} \dots a_2 (a_1 + 1)$;
- D: odd-odd: impossible.

Як бачимо, розрядність кожного з результатів після застосування паттерну не зростає! (У випадку A порівняно з вихідним $a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0$ – зменшилась, у B і C – лишилась незмінною за умови $a_1 = 1$ і теж зменшилась при $a_1 = 0$). Тобто, теоретично можливими є: або поступове зменшення двійкового представлення числа (комбінації паттернів A, B і C) і досягнення 1, що є умовою доведення гіпотези Коллаца, або входження в цикл (комбінації B і C), де воно буде лишатись в певних межах.

Основні висновки. У рамках цього дослідження було застосовано методику використання двійкових представлень чисел, що дозволило виділити характерні паттерни в перетвореннях Коллатца. Було побудовано граф, який дозволяє систематизувати переходи та дослідити їхні повторювані структури. Отримані результати свідчать про перспективність запропонованого підходу та можливість його подальшого застосування для

дослідження гіпотези Коллатца. У наступних дослідженнях нами буде розглянуто варіанти гіпотези для $2n+1$ і $3n+1$.

ЛІТЕРАТУРА

1. Barghout K. On the Probabilistic Proof of the Convergence of the Collatz Conjecture. *Journal of Probability and Statistics*. 2019. art. no. 6814378. DOI: 10.1155/2019/6814378
2. Leventides J. G. A direct system for the $3x + 1$ dynamics. *IFAC-PapersOnLine*. 2021. № 54 (9). P. 291–296. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.06.086
3. Ren W., Xiao R. How to fast verify collatz conjecture by automata. *Proceedings – 21st IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, 17th IEEE International Conference on Smart City and 5th IEEE International Conference on Data Science and Systems, HPCC/SmartCity/DSS 2019*. 2019. art. no. 8855475. P. 2720–2729. DOI: 10.1109/HPCC/SmartCity/DSS.2019.00382
4. Yolcu E., Aaronson S., Heule M. J. H. An Automated Approach to the Collatz Conjecture. *Journal of Automated Reasoning*. 2023. № 67 (2). art. no. 15. DOI: 10.1007/s10817-022-09658-8

Ганна САРАКА,

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ**,
к.пед.н. (БДПУ)

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Актуальність. Тема інтеграції STEM-освіти в навчальний процес є надзвичайно актуальною у сучасному освітньому середовищі. Математика, як основа STEM-дисциплін, часто викликає труднощі у розумінні та мотивації серед учнів. Тому інтеграція STEM, яка об'єднує науку, техніку, інженерію та математику, допомагає зробити навчання більш цікавим і практично орієнтованим. Застосування цієї методики у навчанні дозволяє учням побачити реальні застосування математичних знань, що підвищує їхню мотивацію, сприяє розвитку критичного мислення і вирішення проблем, а також покращує їхні аналітичні навички. Однак, незважаючи на позитивні аспекти, інтеграція STEM з математики стикається з деякими викликами, такими як балансування вимог до навчального плану та необхідність професійної підготовки вчителів.

Ступінь досліджуваності проблеми. Аналізуючи останні дослідження науковців щодо STEM-освіти, можна виділити багато тих, хто наголошує на покращеннях. Вони доводять, що інтеграція STEM може зробити математику більш привабливою та актуальною,